

Aplicaciones de las políticas educativas y su aporte en la resolución de conflictos disciplinares en la unidad educativa adolfo maria astudillo de los estudiantes de básica 10mo paralelo “E”

Applications of educational policies and their contribution to the resolution of disciplinary conflicts in the adolfo maria astudillo educational unit of the 10th parallel grade students “E”

DOI.....

AUTORES: Burgos Mora Sandra Del Rocío ^{1*}

Jacome Jimenes Liliana Elizabeth²

Montecé Tocto Pedro Fernando³

Oscullo Campelo María Victoria⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (lilianaelizabethjacomejimenes@gmail.com)

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

El presente estudio analiza la influencia de las políticas educativas en la resolución de conflictos disciplinarios. Mediante un enfoque cualitativo y la aplicación de encuestas tipo Likert a la totalidad del grupo 23 estudiantes, se evaluó la percepción estudiantil respecto a la existencia de conflictos en el aula, la implementación de normas institucionales y el nivel

¹ títulos de grado, postgrado, filiación, E-mail

² títulos de grado, postgrado, filiación, E-mail

³ títulos de grado, postgrado, filiación, E-mail

⁴ títulos de grado, postgrado, filiación, E-mail

de conocimiento sobre las sanciones disciplinarias. Los resultados indican que una proporción significativa del alumnado percibe problemas de convivencia, al mismo tiempo que reconoce la importancia de contar con políticas claras y seguras. No obstante, se evidencia un alto grado de neutralidad frente a la aplicación de acciones disciplinarias, lo que propone desconocimiento o poca claridad en las instrucciones. A pesar de ello, se destaca una actitud mayoritariamente positiva hacia el fortalecimiento de la convivencia escolar y la necesidad de corregir los mecanismos de resolución de conflictos.

Palabras clave: Políticas educativas, Conflictos disciplinarios, Convivencia escolar, Resolución de conflictos, Estudio de caso.

ABSTRACT

This study analyzes the influence of educational policies on the resolution of disciplinary conflicts. Using a qualitative approach and administering Likert-type surveys to the entire group of 23 students, students' perceptions regarding the existence of conflicts in the classroom, the implementation of institutional rules, and their level of knowledge about disciplinary sanctions were assessed. The results indicate that a significant proportion of students perceive problems with coexistence, while also recognizing the importance of having clear and reliable policies. However, a high degree of neutrality regarding the application of disciplinary actions is evident, suggesting a lack of awareness or unclear instructions. Despite this, a predominantly positive attitude toward strengthening school coexistence and the need to improve conflict resolution mechanisms is evident.

Keywords: *Educational policies, Disciplinary conflicts, School coexistence, Conflict resolution, Case stud*

INTRODUCCIÓN

El presente estudio aborda un tema crucial en el ámbito educativo: la aplicación de políticas educativas para la resolución de conflictos disciplinarios en la Unidad Educativa Adolfo María Astudillo, específicamente en el 10mo grado paralelo "E" durante el periodo lectivo 2024-2025. En un entorno escolar, la disciplina es fundamental para crear un ambiente de aprendizaje efectivo y seguro. Sin embargo, los conflictos disciplinarios son una realidad inevitable que puede afectar el rendimiento académico y la convivencia escolar. Esta investigación busca explorar cómo las políticas educativas implementadas en la institución pueden contribuir a resolver estos conflictos, promoviendo un entorno más armonioso y propicio para el aprendizaje. Se analizará la efectividad de las políticas actuales, su implementación y el conocimiento que la comunidad educativa tiene sobre ellas. Además, se pretende identificar las principales causas que generan dichos conflictos y cómo estas se abordan desde una perspectiva normativa y pedagógica. Para ello, se tomará en cuenta la participación de los distintos actores del proceso educativo: docentes, autoridades, estudiantes y representantes legales, considerando sus percepciones, experiencias y sugerencias. Este enfoque permitirá comprender de manera integral las dinámicas escolares y ofrecer propuestas que fortalezcan la cultura institucional basada en el respeto, el diálogo y la responsabilidad compartida. A esto se sumará un análisis de los mecanismos de mediación, las estrategias de intervención preventiva y correctiva utilizada por la institución y el grado de capacitación que posee el personal educativo en la gestión de conflictos. La investigación también busca visibilizar posibles vacíos o limitaciones en la normativa interna y en su aplicación.

METODOLOGÍA.

En esta investigación se emplearon tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo, permitiendo un análisis mas completo y profundo del fenómeno estudiado. En la muestra utilizada estuvieron involucrados 23 estudiantes, los cuales formaron parte de la población a estudiar en el proceso de investigación.

El enfoque cualitativo se utilizó para comprender a profundidad las percepciones, experiencias y valoraciones que tienen los actores educativos (docentes, estudiantes y autoridades) respecto a la aplicación de las políticas disciplinarias. A través de este enfoque, se buscó interpretar el significado que estos actores atribuyen a las normas institucionales, como se sienten respecto a su implementación y que tan efectivas consideran que son para resolver los conflictos. La información cualitativa permitió captar características importantes como emociones, actitudes, lenguajes utilizados y relaciones interpersonales dentro del aula. Por otro lado, el enfoque cuantitativo permitió obtener resultados estadísticos que sirvieron para dimensionar el problema. Mediante la recolección de información estructurada, fue posible conocer cuantos estudiantes han estado involucrados en conflictos disciplinarios, que tipo de faltas son mas frecuentes, cual es el grado de conocimientos de las normas, y cuántos docentes aplican correctamente los protocolos establecidos. Dentro de este mismo enfoque se utilizó como técnica la encuesta, la misma que se aplicó a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa, permitiendo conocer lo siguiente: nivel de conocimiento de las políticas educativas disciplinarias, la percepción de su efectividad para resolver conflictos, la frecuencia con la que se presentan dichos conflictos y las estrategias que utilizan los docentes para intervenir en estas situaciones.

RESULTADOS

Los resultados de las encuestas fueron tabulados y analizados estadísticamente, lo que permitió establecer patrones de comportamiento y nivel de aplicación normativa. A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de tres preguntas claves dentro de la investigación y que se consideró, abarcaba de forma generalizada el contexto.

1. ¿Son constantes los problemas disciplinarios en su aula?

2. ¿Su manual de convivencia está realizado con base a las normativas y políticas educativas vigentes?

3. ¿Los estudiantes conocen las sanciones disciplinarias que recibirían si sus actos van en contra de lo prescrito en las políticas educativas?

DISCUSIÓN

Los datos obtenidos reflejan una presencia frecuente de conflictos disciplinarios en el aula, lo cual evidencia que, a pesar de la existencia de normativas, la convivencia escolar se ve afectada por diversas conductas inapropiadas. Esta situación sugiere que las políticas educativas implementadas no están siendo aplicadas con la rigurosidad necesaria o, en algunos casos, no son comprendidas por la comunidad educativa. La percepción estudiantil muestra una clara identificación de los conflictos, pero también una actitud de neutralidad respecto a las sanciones, lo que puede estar relacionado con la falta de claridad en los mecanismos de corrección o una escasa participación en la construcción de las normas. Asimismo, los resultados revelan que el manual de convivencia está estructurado en función de las políticas educativas vigentes, lo cual constituye una fortaleza institucional. Sin embargo, el simple hecho de su existencia no garantiza su eficacia, pues los estudiantes demuestran desconocimiento sobre las sanciones disciplinarias. Este hallazgo pone en evidencia una desconexión entre la elaboración normativa y su socialización, lo cual impide que los actores escolares se apropien de las reglas de convivencia.

Es fundamental que la normativa no solo esté bien diseñada, sino que sea conocida, comprendida y asumida como un instrumento legítimo y útil por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.

Para finalizar, la neutralidad generalizada en cuanto al conocimiento y aplicación de las políticas puede indicar que los docentes y autoridades aún enfrentan limitaciones en la implementación de estrategias efectivas para la resolución de conflictos. Esta situación puede tener múltiples causas, como la falta de capacitación específica en gestión de la convivencia escolar o la ausencia de procesos participativos en la toma de decisiones. La actitud positiva de los estudiantes frente a la posibilidad de mejorar la convivencia escolar es una oportunidad que debe ser aprovechada, mediante programas de formación, espacios de diálogo y mecanismos de mediación que fortalezcan la cultura institucional basada en el respeto, la corresponsabilidad y la participación activa.

CONCLUSIONES.

Una de las principales conclusiones de este estudio es que los conflictos disciplinarios siguen siendo una constante en el entorno educativo, a pesar de la existencia de políticas institucionales orientadas a promover la convivencia. Esto evidencia una brecha entre el diseño normativo y su aplicación real dentro del aula. La frecuencia de estos conflictos pone en duda la eficacia de las estrategias implementadas por la institución, lo que obliga a replantear las acciones y mecanismos de control disciplinario para que se adapten mejor a la realidad estudiantil y generen cambios significativos.

Otro hallazgo relevante es el desconocimiento por parte de los estudiantes respecto a las sanciones estipuladas en el manual de convivencia.

A pesar de contar con un documento alineado a las políticas educativas nacionales, los alumnos muestran poca claridad sobre las consecuencias de sus actos. Esto sugiere que existe una falencia en los procesos de comunicación y socialización de las normas, lo cual reduce su impacto y dificulta su apropiación. Para que una normativa sea efectiva, es indispensable que toda la comunidad educativa esté informada y comprometida con su cumplimiento.

La actitud de neutralidad observada en las respuestas estudiantiles respecto a la implementación de sanciones revela una falta de formación y sensibilización tanto en el cuerpo docente como en el estudiantado. Esta situación podría estar relacionada con la carencia de espacios de reflexión sobre la importancia de la disciplina, o con la percepción de que las normas se aplican de manera desigual o inconsistente. Por ello, se hace necesario que los docentes reciban acompañamiento y capacitación constante para manejar los conflictos de manera asertiva y pedagógica.

A pesar de las debilidades detectadas, se identifica una actitud favorable por parte de los estudiantes hacia la mejora de la convivencia escolar. Este aspecto representa una oportunidad valiosa para implementar estrategias que fortalezcan los vínculos comunitarios y promuevan el respeto mutuo. La creación de espacios participativos, el impulso a la mediación escolar y la actualización continua de las políticas internas permitirán construir una cultura institucional basada en el diálogo, la corresponsabilidad y la resolución pacífica de conflictos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilar-Fernández, M., Monroy-Reza, A., García-Jarquín, B., Tinoco-Silva, A. I., &

Álvarez-Cedillo, J. A.-S. (16 de mayo de 2021). *HABILIDADES DE*

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LOS. Obtenido de RevistaEducarnos:

<https://revistaeducarnos.com/wp-n>

Calderón Gutierrez, L. C., Mamani Ramos, Á. A., & Damián Núñez, E. F. (31 de

Marzo de 2024). *Diseño y validación de la escala de habilidades de investigación*

formativa. Obtenido de Igobernanza:

<https://igobernanza.org/index.php/IGOB/article/view/328>

Chávez Ayala, C., Farfán Córdova, N., San Lucas Poveda, H., & Falquez-Jaramillo, J.

(16 de Febrero de 2023). *Construcción y validación de una escala de habilidades*

investigativas para universitarios. Obtenido de Dialnet:

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8878472.pdf>

Díaz Espinoza, M. y. (2021). *Habilidades y actitudes investigativas en estudiantes de*

maestría en educación. Obtenido de Revista Venezolana de Gerencia:

<https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e6.25>

Editorial, E. (12 de Noviembre de 2021). *Método Deductivo* . Obtenido de Editorial,

Equipo: <https://www.significados.com/metodo-deductivo/>

Fariás, G. (18 de Enero de 2024). *Encuesta* . Obtenido de Concepto.de.:

<https://concepto.de/encuesta/>

Heredia Banegas, G. J., Ochoa Zhingre, F. M., Veloz Adrián, A. F., & Villegas Lomas,

L. M. (23 de Agosto de 2024). *El aprendizaje colaborativo en el fomento de la*

convivencia escolar: Una visión que trasciende el aula. Obtenido de

RevistaSocialFronteriza:

<https://www.revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/article/view/391/716>

IFIS. (18 de Septiembre de 2023). *La mejor práctica para la Búsqueda Bibliográfica.*

Obtenido de IFIS:

https://ifis.libguides.com/spanish_best_practice/busqueda_bibliografica

Ilbay Guaña Evelyn Lizeth, E. C. (15 de Febrero de 2024). *La importancia del*

pensamiento crítico y la resolución de problemas en la educación contemporánea.

Obtenido de Kosmos: <https://editorialinnova.com/index.php/rck/article/view/50/50>